

Estrategias tutorales para disminuir la reprobación en la carrera de Sistemas Computacionales en el ITQ.

M. Espinosa Arreola¹, M.C. Frías Maldonado², M.E. Montes Almanza^{2*}, M.L. Montes Almanza², N.L. Quintanar Servín²

¹ Departamento de Desarrollo Académico, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Querétaro, Av. Tecnológico s/n, Col. Centro. C.P 76000, Querétaro., México.

² Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Querétaro, 76000, Querétaro., México.

*emontes@mail.itq.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La reprobación en el instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), ha aumentado de una manera preocupante observándose en consecuencia un incremento en el rezago y deserción de estudiantes; para poder enfrentar esta problemática, se han venido implementado diversas estrategias, que van desde la implementación de cursos propedéuticos y remediales, talleres de formación hasta asesorías académicas y entre pares, etc.

En este contexto, el programa de tutorías apoya el trabajo del docente, para detectar oportunamente las necesidades personales y académicas de los estudiantes, con el fin de generar estrategias que los ayuden a desarrollar hábitos de estudio, habilidades interpersonales que les sean útiles; no solo durante su trayectoria académica sino en su vida personal y profesional.

La finalidad de este trabajo es dar a conocer las estrategias de acción tutorial aplicadas en el ITQ para disminuir la reprobación en la licenciatura de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Palabras clave: reprobación, deserción, estrategias, tutoría;

Abstract

Failure at the Technological Institute of Querétaro (ITQ), has increased in a worrying manner, thus observing an increase in the lag and dropout of students; In order to deal with this problem, various strategies have been implemented, ranging from the implementation of pre-therapeutic and remedial courses, training workshops to academic and peer counseling, etc.

In this context, the tutoring program supports the work of the teacher, to detect in a timely manner the personal and academic needs of the students, in order to generate strategies that help them develop study habits, interpersonal skills that are useful to them; not only during his academic career but in his personal and professional life.

The purpose of this work is to publicize the strategies of tutoring applied in the ITQ to reduce the failure in the degree in Computer Systems Engineering.

Key words: disapproval, defection, strategies, mentoring.

Introducción

Actualmente la educación de nivel superior se enfrenta en su quehacer diario a retos o situaciones problemáticas, entre las que se encuentran la reprobación y la deserción; este fenómeno altera de manera importante las trayectorias académicas de los estudiantes, pudiendo retrasar su proceso académico o bien provocar el abandono de sus estudios (Corzo y Reyes,2017); por ello es importante determinar las causas y/o factores que la provocan, en beneficio del proceso educativo en general (Durán y Díaz, 2012).

Existen diversos estudios que abordan los posibles factores que inciden en la reprobación, o deserción; entre ellos el realizado por Cu (2005), que lo atribuye “ *a una falta de orientación vocacional en el nivel medio superior, así como a una falta de promoción y difusión, específicamente de la licenciatura en la que se inscribieron*” (p.768), lo que ocasiona que los estudiantes no conozcan el plan de estudios, los perfiles de ingreso y egreso de la carrera que están cursando, generando con el paso del tiempo apatía por las materias y baja motivación hacia el estudio.

A su vez Talavera, Noreña y Plazola (2006) encontraron como factores de la reprobación “*aquellos relacionados con la organización del tiempo, la carencia de hábitos y técnicas de estudio adecuadas por parte del estudiante, así como de estrategias didácticas por parte de los docentes, que permitan una mejor comprensión de los contenidos temáticos y con ello hacer eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje*” (p. 2).

De igual manera los resultados del trabajo de Morales, García y Escalante (2009), arrojaron como primera causa de reprobación la **falta de dedicación al estudio**, esto debido a que los estudiantes no asisten a las asesorías académicas con los docentes del área de conocimiento ni realizan ejercicios adicionales a los revisados en clase, y como causa secundaria, la **organización académica** por parte de los estudiantes, lo que implica que no tiene un control adecuado de la planificación del tiempo para organizar, priorizar y realizar todas sus actividades tanto personales, académicas como de esparcimiento.

Otro factor determinante para la reprobación de acuerdo González (2010) “*aludirá a los distintos componentes de la implicación que tiene el estudiante en la escuela, (habitualmente denominados dimensiones Conductual, Afectiva y Cognitiva)*” (p. 4); en este sentido la **dimensión conceptual** tiene que ver con las manifestaciones o actitudes de los estudiantes con respecto a su participación en las actividades escolares, mientras que la **dimensión afectiva** se centra principalmente en las manifestación de los sentimientos de pertenecía al entorno escolar que tiene el estudiante ya sean estos positivos y/o negativos, por último la **dimensión cognitiva** que se manifiesta con las estrategias metacognitivas que tiene o desarrolla el estudiante para autoregular su aprendizaje y mejorarlo.

Otro factor que incide en la reprobación es la **falta de motivación hacia el estudio**, según Velázquez y González (2017) cuando afirman “*que la falta de motivación del estudiante hacia el estudio representa un grave problema, pues es un factor que aumenta el riesgo de abandono*” (p. 8); es decir la motivación favorece la satisfacción que tiene el estudiante hacia el logro de objetivos académicos ya que percibe que su esfuerzo, no fue en vano y se siente en posibilidad de enfrentar nuevos retos.

La falta o el uso inadecuado de prácticas y/o técnicas de estudio que utilizan los estudiantes, es otro de los factores que se atribuyen a la reprobación; el estudio realizado por Choque y Zanga (2011) demostró que los hábitos de estudio se relacionan con el desempeño académico alcanzado por los estudiantes; debido a que favorecen el desarrollo de habilidades y/ o destrezas para utilizar técnicas o estrategias de estudio de acuerdo con el tipo de conocimiento a adquirir; facilitando en los estudiantes la adquisición de nuevos conocimientos (Villaruel & Loza, 2012).

Sin embargo, otros estudios como menciona Gómez, et al. (2014), atañen la reprobación en los curso de matemáticas, al **acondicionamiento afectivo-destructivo** de las potencialidades de los estudiantes por parte de los docentes; con actitudes prepotentes y déspotas provocándoles ansiedad e impactando en la motivación y autoestima del estudiante, otras veces; a la no correcta introducción de los conceptos por parte de los docentes y estrategias de enseñanza retrogradadas.

En el Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ); el área con mayores índices de reprobación se encuentra en las materias de ciencias básicas, impactando de manera significativa la permanencia estudiantil, motivo por el cual desde el 2010 al 2016 se instituyó en la institución el Programa Institucional de Tutorías (PIT) donde se consideraba al Aprendizaje Académico Autorregulado como eje central del proceso tutorial, el cual consistió en generar en los estudiantes el desarrollo de habilidades cognitivas para favorecer la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades metacognitivas para supervisar su proceso de aprendizaje.

En año 2016, se realizó una actualización de la normatividad y para cumplir con los objetivos plasmados en el nuevo Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM; en la institución se implementaron

estrategias para orientar a los estudiantes, en el mejoramiento de su desempeño académico, en primera instancia se estableció en el Programa Institucional de Tutorías, tres fases de acción tutorial de acuerdo a las necesidades de los estudiantes:

- I. Fase *de retención* que tiene como objetivo acompañar al estudiante en su adaptación al nuevo contexto educativo que implica exigencia y formas diferentes de trabajo al que están acostumbrados.
- II. Fase *2 de formación* se enfoca a promover el desarrollo integral del estudiante y reforzar sus habilidades de cognitivas y la formación de valores.
- III. Fase *3 de inserción al ámbito laboral* que tiene el objetivo de preparar al estudiante en su transición de los últimos semestres de la carrera al mercado laboral.

Para el año 2017, se plantean nuevas estrategias como alternativas para apoyar al programa de tutorías que surgen como iniciativa de la coordinación del Programa Institucional de Tutorías del Departamento de Desarrollo Académico, las cuales se mencionan a continuación:

- El *programa Déjame Ayudarte*, Este programa incluye una plática de sensibilización para estudiantes de primer semestre en la que se les da a conocer, por un lado, las dificultades que han observado continuamente los profesores de las asignaturas con mayores índices de reprobación y deserción en el instituto, así como la importancia de generar buenos hábitos de estudio.
- El *programa de Zorro-Tutor* tiene como objetivo apoyar a los estudiantes de nuevo ingreso, a través del asesoramiento académico entre pares, con la finalidad de mejorar su rendimiento escolar y favorecer su permanencia en la institución.
- También se implementaron *talleres de Matemáticas y Química*, apoyados por algunos profesores de ciencias básicas y por los estudiantes del programa Zorro-Tutor.

Por otro lado, el Departamento de Sistemas y Computación con apoyo de la Coordinación Académica de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) se dio a la tarea de realizar un análisis de la currícula de la carrera previo al inicio del semestre, para identificar a los estudiantes en riesgo; esto significa aquellos estudiantes que tiene más de una materia reprobada o están cursando algún especial o que por su desempeño académico llevan pocas materias lo que se ve reflejado en un rezago en su retícula con el riesgo de no terminar en los doce semestres máximo como lo marca el lineamiento.

Sin embargo, determinar el nivel de efectividad del programa de tutorías ha sido complejo; no se han realizado estudios específicos para medir su eficacia en la disminución de los índices de reprobación y deserción de los estudiantes en la institución.

El objetivo está investigación es dar a conocer las estrategias tutoriales que se han implementado en el Instituto Tecnológico de Querétaro, y su impacto en la disminución de los índices de reprobación en los estudiantes que cursan la de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Departamento de Sistemas y Computación en el semestre Enero-Junio 2019.

Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación descriptiva, la población de estudio se conformo con un total de **209** estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales inscritos en el Programa Institucional de Tutorías en el periodo de Enero-Junio 2019, de los cuales se eligió una muestra de 166 estudiantes distribuidos en tres grupos de estudio:

- a. Grupo 1, conformado por 70 estudiantes de 1er semestre.
- b. Grupo 2, se conformó con 56 estudiantes de 2do semestre con una o más materias en repetición donde el porcentaje de reprobación más alto es en la materia de cálculo diferencial.
- c. Grupo 3, se constituyó con 40 estudiantes de 3er y 4to semestre en **situación de riesgo** es decir, *aquellos estudiantes que están cursando por segunda ocasión una materia y/o están en un curso especial; y tienen una o más materias reprobadas.*

Para los grupos 2 y 3, se realizó un análisis curricular; encontrándose en el **grupo 2**, que el 80% de los 56 estudiantes que lo conforman tienen al menos un curso de repetición y el 65 % de estos están cursando la materia de cálculo diferencial por segunda vez, el 7% están repitiendo la materia de Matemáticas Discretas y el 8% la materia de Fundamentos de Programación; como se muestra a continuación:

Figura 1. Porcentajes de estudiantes con materias en repetición

En el grupo 3 se encontró que el 81 % de los estudiantes de la muestra son irregulares, de estos el 68% están cursando al menos un especial, el 5% de ellos tienen dos especiales y el 8% de ellos tienen 3 especiales; también encontró que además de esta situación, el 60 % de los alumnos irregulares tienen otras materias en repetición entre las que se encuentra álgebra lineal, probabilidad y estadística, contabilidad financiera; como se observa a continuación

Figura 2. Porcentaje de estudiantes con materias en especial y con una o más materia en repetición

Posteriormente para los tres grupos de estudio, se realizó una evaluación para detectar las necesidades de cada uno de estos estudiantes; para el **grupo 1** se aplicaron el cuestionario de datos generales, cuestionario sobre aspectos de salud, cuestionario sobre su situación económica, cuestionario sobre su situación académica, cuestionarios propuestos por los tutores de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales; el

cuestionario sobre técnicas y hábitos de estudio, el cuestionario de organización y motivación al estudio se tomaron del manual del tutorado diseñado por el TecNM.

Para los **grupos 2 y 3** además de los cuestionarios mencionados anteriormente, se aplicó la **encuesta de diagnóstico aprendizaje de las matemáticas**, propuesto por algunos docentes tutores de la carrera de Sistemas Computacionales también se aplicó el cuestionario de **escala de actitudes hacia las matemáticas**, propuesto por Auzmendi en 1992.

La encuesta de **diagnóstico de aprendizaje de las matemáticas**, consta de 31 preguntas que recogen información sobre las estrategias que utilizan los estudiantes para estudiar esta asignatura así como la percepción que tiene los estudiantes de las causas de reprobación así como la apreciación sobre la eficacia y calidad el proceso de enseñanza de los docentes que imparten ésta asignatura.

El test de **escala de actitudes hacia las matemáticas**; consta de 25 ítems, el cual se centra en la valoración afectiva que tiene el estudiante ante el aprendizaje de las matemáticas; a través del análisis de cinco factores, que según Flores y Auzmendi (2015) son: "*sentimiento de ansiedad y temor que el estudiante manifiesta hacia las matemáticas, agrado gusto por las matemáticas, utilidad de las matemáticas, motivación y confianza*" (p.7-8).

Para la recolección y análisis estadístico de la información se utilizó la página web "tutoriasitqsistemas", a la que se puede acceder a través de la liga electrónica <https://www.tutoriasitqsistemas.com>. Posteriormente con las necesidades detectadas de los estudiantes, se elaboró un programa de apoyo individual y grupal relacionado con el rendimiento académico, que incluye actividades para desarrollar estrategias y técnicas de estudio, análisis y planeación curricular, administración del tiempo así como el análisis FODA, también se aplicó un cuestionario sobre su situación académica y se canalizaron a los programas de "Déjame Ayudarte" y "Zorro Tutores", etc.

Las estrategias antes mencionadas se llevaron a cabo y se les dio seguimiento a través del (PIT) de la siguiente manera: Al grupo 1 por medio de *la fase 1 de tutorías de retención; para los grupos 2 y 3 a través de la fase 2 de tutorías de formación*, también se estableció una encuesta para evaluar la pertinencia y satisfacción de los estudiantes en cada una de las estrategias implementadas en el programa de tutorías.

Resultados y discusión

Los resultados más relevantes de las encuestas aplicadas a los estudiantes del **grupo 1** de estudio sobre su situación económica, aspectos de salud y situación académica, fueron:

- Con respecto a la **situación económica**, el 71% de los encuestados estiman que su familia cuenta con recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y ocasionalmente darse un lujo, mientras que el 29% de ellos manifiesta contar recursos económicos que sólo cubren sus necesidades básicas.
- En relación al **aspecto de salud**, el 61% de los estudiantes encuestados manifestaron estar sanos; un 3% manifestaron estar frecuentemente enfermos y estar o haber recibido un tratamiento médico en los últimos meses.
- Con respecto a la **situación académica**, el 75% de los estudiantes tuvieron una calificación reprobatoria en la materia de cálculo diferencial y sólo el 25% de ellos una calificación aprobatoria.

Cabe señalar que ha este grupo, se le asignó un zorro-tutor que les brindó asesoría grupal de cálculo diferencial durante todo el semestre.

Por otro lado en las encuestas aplicadas a los estudiantes del **grupo 2 y 3**, se encontraron las siguientes problemáticas:

- El 80 % de los estudiantes manifestaron sufrir acoso por parte de ciertos compañeros, casi desde el inicio de carrera.
- Un 53 % manifestaron que en su ámbito familiar, al menos uno de sus familiares sufre de alcoholismo.

- Un 32% de los encuestados, manifestaron sufrir violencia en su entorno familiar.
- Con respecto a su **situación económica**, el 63% de los estudiantes encuestados estiman que su familia cuenta con recursos económicos para cubrir las necesidades básicas y ocasionalmente darse un lujo, mientras que el 37% manifestaron tener problemas económicos dado que sólo cuenta con recursos económicos que cubren sus necesidades básicas, por lo que tiene necesidad de trabajar.
- En relación al **aspecto de salud**, el 83% de los estudiantes encuestados manifestaron estar sanos; el 14.5% de los estudiantes manifestaron haber tenido enfermedades comunes y ocasionales y un 2.5% mencionaron encontrarse frecuentemente enfermos o haber o estar recibido un algún tratamiento médico, en los últimos meses.

Al aplicar la encuesta **escala de actitudes hacia las matemáticas**, se encontró que el 37% de los 96 estudiantes de los **grupos 2 y 3** sienten *afinidad por las matemáticas*, un 35% de ellos se mantuvieron neutrales y un 34% mencionaron *no tener ninguna afinidad con las matemáticas*; por otro lado, un 83.4% consideran que las matemáticas *son difíciles*, un 86.7% manifestó que las matemáticas *son aburridas*, un 43.4% consideran que *no tienen aplicación práctica*; los datos anteriores ponen de manifiesto una actitud negativa hacia las matemáticas, motivo por el cual los estudiantes tienden a minimizar su esfuerzo al realizar tareas y se dan rápidamente por vencidos, lo cual a su vez los lleva a abandonar las materias de matemáticas antes de terminar el semestre.

Mientras que al aplicar la **encuesta de diagnóstico sobre el aprendizaje de las matemáticas** en el rubro de **causas de la reprobación**, se encontró que: el 28% de los estudiantes encuestados consideran como la principal causa de reprobación la *falta de conocimientos previos*, un 27% considera que es por *falta de habilidades matemáticas*, mientras que un 19% manifiesta que por *falta de interés en el estudio* y por último el 14% menciona que se debe a la *falta de tiempo para estudiar*, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 3. Causas de reprobación según la percepción de los estudiantes

En lo que respecta al rubro de **causas de la reprobación que son atribuibles a los docentes** el 33% de los encuestados consideran como causa principal a la *falta de retroalimentación del tema de estudio*, un 24% de lo atribuyen a *la forma de evaluar del docente*, un 19% lo relacionan a las *actitudes negativas de los docentes*, un 16% lo atribuye falta de claridad al exponer el tema y por último el 8% de los encuestados considera que es por *falta de motivación del docente hacia los estudiantes*.

En relación a la asistencia al programa zorro tutores, se pudo constatar que el **grupo I** tuvo una asistencia del 85%, dado que se estableció el programa en un horario específico y se contó con el seguimiento personalizado de asistencia a la asesoría por parte del docente tutor; observándose que a partir de este asesoramiento en el segundo parcial, un 37% tuvieron una calificación aprobatoria y el 63% de los estudiantes tuvieron una calificación reprobatoria. Al finalizar el semestre se encontró que el 72% de los estudiantes tuvieron una

calificación final reprobatoria y sólo un 38% aprobaron el curso; cabe mencionar que este grupo tuvo porcentaje de deserción del 3%.

Por su parte, los datos de asistencia al *programa Zorro Tutor* del **grupo 2** conformado por 56 estudiantes, mostraron que sólo el 10% de los estudiantes asistieron a la asesoría de manera regular en los horarios establecidos, el 65% no acudió a asesoría con los zorro tutores y el resto que corresponde al 25% de la muestra manifestó asistir a *asesoría académica* de manera regular con un docente del área de ciencias básicas, observándose que al final el semestre del 65% de los estudiantes que cursaban la materia de cálculo diferencial por segunda vez; solo el 39% de ellos aprobó la materia y el 61% de ellos tuvo una calificación reprobatoria los que implica que el próximo semestre cursaran la materia de cálculo diferencial en curso especial.

En lo que respecta a la participación del **grupo 3** de este estudio al *programa zorro tutores*, se encontró que un 15% de los 40 estudiantes que conformaron la muestra asistieron al programa de manera regular; de los cuales sólo el 7% aprobó el curso especial de la materia de cálculo diferencial, mientras que de los estudiantes que cursaban más de una materia en repetición 13 de ellos lograron acreditar al menos una de las materias, lo que representa un 5% del total de la muestra.

Con respecto a la eficacia de las estrategias implementadas en *la fase II de tutoría* al **grupo 3**, el 48.4% de los estudiantes manifestaron, que la asistencia al programa de tutorías les permitió tener un mayor conocimiento personal, y a su vez mejorar sus habilidades para afrontar situaciones problemáticas a nivel personal y académico; mientras que un 32% considera que les ayudo a mejorar sus hábitos de estudio y un 16.3 % manifestaron que a pesar de que las estrategias despertaron su interés, no se sintieron motivados para terminar con éxito el semestre.

Trabajo a futuro

Para lograr el objetivo de disminuir los índices de deserción y la reprobación en el instituto; es indispensable realizar un estudio a profundidad sobre el desempeño del nivel de matemáticas de los aspirantes a ingresar al (ITQ), con la finalidad de crear un curso propedéutico donde se aborden los conocimientos en los que se tiene un menor desempeño.

También es importante realizar una investigación sobre las estrategias de aprendizaje empleadas por los docentes del área de ciencias básicas y su impacto en la reprobación de los estudiantes, de igual manera es importante, desarrollar una investigación para conocer las habilidades para el razonamiento de las matemáticas que tienen los estudiantes así como conocer las estrategias que utilizan para la resolución de problemas en el área de la ingeniería, esto con la finalidad de establecer acciones para su fortalecimiento.

Conclusiones

Los resultados de las encuestas permitieron generar un perfil de los estudiantes, encontrándose que las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes y a las que se atribuye su bajo rendimiento académico son: *la depresión, falta de motivación académica, mala planeación de sus actividades así como falta de conocimientos previos y del uso eficiente de técnicas de estudio.*

También se pudo constatar que con las estrategias implementadas en la acción tutorial, los estudiantes incrementaron sus habilidades para organizar su tiempo y mejorar sus técnicas de estudio, así como la metodología para la resolución de problemas. Sin embargo también se constato la necesidad de generar estrategias que hagan énfasis en la motivación, en la autoreflexión sobre lo que han aprendido y de cómo usaran ese conocimiento, así como enfatizar en la importancia de realizar grupos de estudio y fomentar el aprendizaje colaborativo.

De lo anterior se puede concluir que aunque el programa de tutoría ha realizado esfuerzos importantes para impactar en los indicadores de la reprobación, estos no han sido suficientes; por lo que se hace necesario, implementar programas o estrategias a nivel institucional para detectar a estudiantes con problemas académicos y canalizarlos oportunamente a donde corresponda esto con ayuda de División de Estudios Profesionales y el Departamento de Desarrollo Académico de la institución; también se sugiere impartir de

manera periódica cursos, talleres y/o pláticas sobre hábitos de estudio, técnicas de aprendizaje, comprensión lectora y razonamiento matemático, así como impartir talleres de matemáticas con carácter de obligatorio para los estudiantes.

Por último se propone crear espacios de análisis y reflexión de la práctica docente, con el objetivo de concientizar a los docentes del área de ciencias básicas de la importancia de su labor y corresponsabilidad con los resultados académicos de los estudiantes.

Referencias

1. Alvarado, I. R., Vega, Z., Cepeda, M. L. y Del Bosque, A. E. (2014). *Comparación de estrategias de estudio y autorregulación en universitarios*. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 16(1), pp. 137-148. Recuperado de: <http://redie.uabc.mx/vol16no1/contenido-alvarado-vegaetal.html>
2. Choque, E y Zanga, M. (2011). *Técnicas de estudio y rendimiento académico*. Rev. de Inv. Sci. vol.1, n.1, pp.5-26. Recuperado de: http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2313-02292011000100002&lng=es&nrm=iso
3. Corzo, C. y Reyes, C. (2017). *Principales causas de reprobación de alumnos de los grupos de quinto semestre grupo seis y ocho de la escuela preparatoria número tres*. Boletín Científico. Publicación semestral Con-Ciencia No.7. Edo. Hidalgo. México.
4. Cu, G. (2005). *El impacto de la escuela de procedencia del nivel medio superior en el desempeño de los alumnos en el nivel universitario*. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 3 (1), 764-769. [En línea]. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55130171>
5. Durán, J.A., Díaz, G. (1990). Análisis de la deserción estudiantil en la Universidad Autónoma Metropolitana. Revista de la Educación Superior. Vol. 19 (74). Recuperado de <http://publicaciones.anuies.mx/revista/74>
6. Flores, O. y Arizmendi, E. (2015). Análisis de la estructura factorial de una escala de actitud hacia las matemáticas. Aula de encuentro: Revista de investigación y comunicación de experiencias educativas, Vol. 17, Nº 1, pp. 45-77. [En Línea]. Recuperado en : <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5704118>
7. Gómez, R., Marmolejos, J. y Paulino, E. (2014). *Propuesta de estrategias que fomentan el aprendizaje y la solución de problemas en las ciencias básicas fortaleciendo la interpretación y aplicación del despeje, la sustitución numérica en ecuaciones y formulas, para los estudiantes del ciclo básico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo*. Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. Buenos Aires. Argentina.
8. González, M. T. (2010). *El alumno ante la escuela y su propio aprendizaje: Algunas líneas de investigación en torno al concepto de implicación*. REICE, 8, pp. 10–31. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/551/55115064002.pdf>.
9. Martínez, J.A. (2011). *Auto-motivación y rendimiento académico en el espacio europeo de educación superior*. Cuadernos de Educación y Desarrollo. La Laguna: EUMED.
10. Morales, A., García, J., Escalante, E. (2009). *Causas de reprobación en los cursos de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán*. Ingeniería Revista Académica de la FI-UADY, Volumen 13 (3), pp. 45-51.
11. Talavera, R., Noreña, S. y Plazola, S. (2006). *Factores que afectan la reprobación en estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, UABC, Unidad Tijuana*. VI. Congreso Internacional Retos y expectativas de la universidad. Puebla, Puebla, México.
12. TecNM. (2015). *Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México*. SEP. México.
13. Velázquez, Y. y González, M. (2017). Factores asociados a la permanencia de estudiantes universitarios: caso UAMM-UAT. *Revista de la Educación Superior*, XLVI (4) (184). pp. 117-138. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60454147007>
14. Villarroel, K. y Losa, J.M. (2012). Hábitos de estudio y tiempo de permanencia en estudiantes de semestres inicial, intermedio y final de la Universidad Adventista de Bolivia, gestión 2011. Rev. Inv. Sci. vol.2, n.1, pp. 25-49. Recuperado de: http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2313-02292012000100003&lng=es&nrm=iso. ISSN 2313-022